

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

ORGANIZATION OF MEASURES TO LOCALIZE EMERGENCY OIL SPILLS AT UNDERWATER CROSSINGS OF MAIN OIL PIPELINES DURING THE ICE AGE

КОЛОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
Дальневосточный федеральный университет.

KOLODNITSKY ALEXANDER SERGEEVICH,
Far Eastern Federal University.

В статье рассматривается процесс локализации аварийных разливов нефти на подводных переходах магистральных нефтепроводов в период ледостава. Выявлены основные преимущества и недостатки при разливе нефти в условиях ледостава, влияющие на проведение работ. Приведен алгоритм действий персонала в случае аварийной ситуации и указаны нормативные значения времени локализации разлива и сбора ремонтной бригады. Определено необходимое оборудование для работ по локализации. Охарактеризована нормативная база, в соответствии с которой осуществляется деятельность ремонтной бригады по локализации разлива. В результате отмечена необходимость особого подхода при ликвидации аварийных разливов нефти в период ледостава.

The article discusses the process of localization of emergency oil spills at underwater crossings of main oil pipelines during the ice age. The main advantages and disadvantages of an oil spill in ice conditions affecting the work are revealed. The algorithm of personnel actions in case of an emergency is given and the normative values of the time of localization of the spill and the collection of the repair team are indicated. The necessary equipment for localization work has been identified. The regulatory framework is characterized, in accordance with which the activities of the repair team for the localization of the spill are carried out. As a result, the need for a special approach in the elimination of emergency oil spills during the ice age was noted.

Ключевые слова: локализация разливов, нефтесборщик, подводный переход, магистральный нефтепровод, разлив нефти.

Key words: spill localization, oil collector, underwater crossing, main oil pipeline, oil spill.

Локализация разлива нефти и (или) нефтепродуктов представляет собой ряд мер, предназначенных для прекращения распространения разлитой или выливающейся нефти (нефтепродукта) на поверхности земных или водных объектов. Мероприятия по локализации разливов проводятся путем установки заграждений, проведения земляных работ или использования специальных средств [1, с. 3].

Локализация разлива нефти и нефтепродуктов на водных объектах проводится как в безледовой период, так и в период ледостава. Сбор нефти при разливах в период ледостава намного сложнее, чем на открытой воде, т.к. места разлива обычно труднодоступны. Каждый из многочисленных вариантов разлива нефти в период ледостава требует особенного подхо-

да при проведении его локализации. Использование боновых заграждений и нефтесборщиков в ледовых условиях осложняется [6, с. 24].

Однако имеются некоторые преимущества при разливе нефти в период ледостава. Так, площадь разлива во льдах меньше, чем на открытой воде, соответственно, и толщина нефтяного пятна будет больше при равных условиях, что облегчает сбор. Степень смешения нефти во льдах ниже, чем на открытой воде [7, с. 98].

Отрицательные факторы, влияющие на локализацию разлива нефти и нефтепродуктов в период ледостава [3]:

- Сбор нефти затруднен в связи с ограничением доступа и повышением уровня опасности для персонала;
- Оборудование (насосы, насосные шланги с распыляющими насадками и форсунки) требует тщательного высушивания после каждого цикла использования с целью снижения объема остаточной влаги, замерзания которой может вызвать повреждение оборудования или снизить его эффективность;
- В условиях битого льда возникают сложности при эксплуатации оборудования, особенно скиммеров;
 - Возможность повреждения бонов, скиммеров движущимися ледяными полями;
 - Повышены риски, связанные с транспортировкой отходов из отдаленных районов;
 - Требуются особые методы для защиты береговой линии.

Положительные факторы, влияющие на локализацию разлива нефти и нефтепродуктов в период ледостава [4, с. 127]:

- Низкие температуры замедляют процесс выветривания;
- Охлажденная нефть обладает более высокой вязкостью, растекается медленнее;
- Образование твердого основания для ведения работ, снижение подвижности нефти и создание естественных хранилищ нефти во льду или под ним;
 - Снег и лед могут эффективно сдерживать нефть;
 - Снег является эффективным сорбентом;
 - Наличие льда может ограничить степень проникновения нефти в грунт на берегах.

Локализация разливов нефти и нефтепродуктов проводится в соответствии с планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на подводных переходах магистрального нефтепровода (ПЛРН на ППМН) и планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (МЛЛПА) [5, с. 17].

В соответствии с Постановлением Правительства РФ время локализации разлива нефти и нефтепродуктов на водных объектах не должно превышать 4 часов с момента обнаружения разлива [1].

При возникновении разлива нефти на ППМН необходимо придерживаться технологических процессов, представленных в табл. 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий по локализации аварийного разлива нефти (нефтепродукта)

Порядок процесса	Технологический процесс
1	Остановка перекачки нефти на поврежденном участке трубопровода
2	Отключение аварийного участка
3	Установка на водной поверхности и вдоль берега боновых заграждений
4	Устройство обвалований при разливе нефти в пойме ППМН через водные преграды
5	Установка емкостей для временного хранения собранной нефти
6	Установка и подключение нефтесборщиков

Следовательно, проведение работ по ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) можно разделить на два этапа.

Подготовительные работы.

После получения информации о разливе, выходе нефти (нефтепродуктов) оператору НПС необходимо оповестить диспетчера ТТО, начальника НПС, пожарную охрану. После получения сообщения от оператора НПС диспетчеру ТТО необходимо:

- Немедленно остановить перекачку нефти по нефтепроводу в режиме ТУ;
- Произвести закрытие линейных задвижек в режиме ТУ для отключения поврежденного участка;
- Оповестить диспетчеров смежных ТТО при совместном управлении технологическим участком, операторов НПС на участке МН, где зафиксировано падение давления;
- Оповестить начальника и главного инженера РНУ;
- Оповестить дежурного узла ПТУС, начальника ЦРС, членов КЧС ПБ РНУ;

Далее осуществляется сбор и выезд патрульной группы ЛАЭС НПС для обследования магистрального нефтепровода, определение и обозначение места повреждения трубопровода. После определения точного места аварии уточняется:

- Наличие пострадавших;
- Источник и причина разлива;
- Характер и масштаб аварии;
- Гидрометеорологические условия в районе разлива;
- Уровень загрязнения природных объектов и объектов жизнеобеспечения населения;
- Состояние объектов жизнеобеспечения, находящихся в зонах поражающих факторов, возникающих при разливе нефти;
- Производится забуривание лунок, обтяжка задвижек, определение скорости течения водотока и состояния подъездных путей.

На основе предварительных данных о сложившейся обстановке принимается решение о проведении экстренных мер по защите персонала, территории, оказании помощи пострадавшим по локализации разлива, по уменьшению масштабов загрязнения.

Патрульная группа должна поддерживать непрерывную связь с оператором НПС. Время на сбор патрульной группы в рабочее время – полчаса, а в нерабочее – два часа.

Осуществляется сбор и выезд аварийных бригад к месту повреждения трубопровода и местам производства работ по локализации разлива нефти (нефтепродукта). Схема установки боновых заграждений, их количество и тип должны приниматься в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке планами ЛРН на подводных переходах МН.

После прибытия к местам проведения аварийных работ ремонтных бригад проводится выгрузка оборудования, обозначение мест проведения работ, исключение проникновения в опасную зону посторонних лиц. Определяется толщина льда и возможность работы техники на льду, определяется наличие текущей нефти подо льдом. Обследование льда при выборе места переправы следует выполнять группой в составе не менее 3-х человек, расстояние между рабочими, ведущими обследование должно быть не менее 5 метров, рабочие должны быть в спасательных жилетах. При измерении толщины ледяного покрова в расчет берется только прочный лед, а слой снежного и пористого, пропитанного водой льда, не учитывается. При расчете нагрузки на лед следует учитывать, что прочность льда весной уменьшается вдвое.

Наименьшая допустимая толщина ледяного покрова для выполнения всех работ, установки оборудования, размещения материалов и движения транспортных средств определяет-

ся в соответствии с ОДН 218.010-98 [2, с. 3].

Возможность проведения работ должна решаться руководителем работ по ликвидации аварии, с учетом предыдущего опыта и знаний местных условий конкретного водоема в районе аварии: температура воздуха, продолжительность ледостава, нарастание льда по времени, структура льда и характер ледяного поля, наличие трещин, воды и снега на поверхности льда и времени нахождения на льду.

При необходимости проводится очистка мест работы от снега, обустраиваются подъездные пути и площадки для работы техники.

Основные работы.

Локализация разлива нефти (нефтепродуктов) и направление её в зону сбора в условиях наличия ледового покрова проводится с помощью установки зимних боновых заграждений или созданием во льду направляющих ледовых прорезей.

Направляющие ледовые прорези и прорези для установки боновых заграждений шириной 120-300 мм, располагаются под углом к течению реки в зависимости от скорости её течения, в соответствии с рекомендуемыми углами установки боновых заграждений, указанными в ПЛРН.

На конце направляющей прорези устраивается майна для установки нефтесборщика и вспомогательного оборудования. Ширина прорези выбирается с учетом требований к применяемому оборудованию и всплытия нефтяных частиц в зависимости от скорости течения и толщины льда. Ширина майны должна составлять от 1 до 3 метров. Майна и участок поверхности льда на 1 метр с каждой стороны очищается от колотого льда. Для сооружения майн и прорезей на ледовом покрове рекомендуется использовать ледорезные механизмы и машины.

Ледорезные работы, при глубине воды подо льдом более полуметра, допускается выполнять после определения приведенной толщины ледяного покрова, способного выдержать нагрузку работающей ледорезной техники [3].

Установку боновых заграждений производят, начиная от противоположного от береговой майны конца на двух рубежах локализации [4].

Первый рубеж назначается в непосредственной близости от перехода МН через водную преграду ниже зоны всплытия нефти с целью уменьшения поступления нефти в водную преграду при проведении локализации разлива и ремонтных работ на трубопроводе.

Рис. 1. Нефтесборщик дисковый

Второй рубеж является основным, установка БЗ в первую очередь производится на этом рубеже. Процесс локализации считается выполненным, когда прекращается распространение нефти. Время локализации на втором рубеже не должно превышать четырех часов с момента обнаружения выхода нефти патрульной группой (обходчиком). Установку боновых заграждений, в соответствии со схемой, предусмотренной ПЛРН, необходимо выполнить за 4 часа с момента поступления сообщения об аварии.

В специально подготовленную майну, очищенную ото льда, устанавливается нефтесборщик и вспомогательное оборудование, организуется сбор нефтепродуктов и их откачка, осуществляется сбор льда, загрязненного нефтью в приемную ванну нефтесборщика и удаление его в контейнер с последующим его отмывом теплой водой в контейнере и удалением воды с нефтью в приемную ванну нефтесборщика.

Для сбора нефти (нефтепродуктов) в зимних условиях могут быть применены барабанные (щеточные), лентопротяжные нефтесборщики или дисковые скиммеры [8].

Рис. 2. Нефтесборщик со сменными заборными устройствами щеточный

Рис. 3. Нефтесборщик ленточный с одним скребком

Для поддержания нефтесборщиков в рабочем состоянии и увеличения эффективности их использования, а также в целях защиты майны от промерзания обеспечивается подача тепла в зону контакта рабочего элемента нефтесборщиков с нефтяной пленкой, производится установка палатки над майной и подается в зону работы нефтесборщика. В качестве источника тепла могут использоваться передвижные паровые установки, электрокалориферы во взрывобезопасном исполнении, специальные теплогенераторные установки.

Наледи, образовавшиеся на оборудовании, площадках и металлоконструкциях, должны удаляться.

Емкости для временного хранения собранной нефти должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от места производства работ.

Мероприятия по локализации разливов нефти считаются завершенными после прекращения сброса нефти в окружающую среду и прекращения расширения зоны загрязнения.

Таким образом, в связи со специфическими условиями, как погодными, так и условиями работы нефтесборного оборудования и устройств, ликвидация аварийных разливов нефти в период ледостава требует особого подхода, что проявляется в проведении специальных подготовительных работ, повышенных требованиях обеспечения безопасности сотрудников и эксплуатации оборудования (насосов, рукавов и пр.). Для эффективной локализации утечки, зону разлива нефтепродукта разделяют на два рубежа, что позволяет ограничить распространение нефтепродукта и последующее загрязнение новых территорий. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с планом ликвидации аварийных разливов нефти, в котором подробно описывается методика устранения утечки и её последствий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от от 31. дек.2020г. № 2451 // Председатель Правительства РФ. 2021. 1 янв. С. 10. URL: <https://base.garant.ru/400167836/?ysclid=ltzggjumgx291920354> (дата обращения 18.03.2024).
2. ОДН 218.010-98. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ. Отраслевые дорожные нормы: дата введения 1998-10-01 / ГП РОСДОРНИИ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200029712> (дата обращения 18.03.2024).
3. РД 153-39.4-114-01. Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах: руководящий документ: дата введения 20.02.2002 / Госгортехнадзор России. URL: https://gostrf.com/norma_data/41/41850/index.htm (дата обращения 18.03.2024).
4. РД 153-39.4-074-01. Правила ликвидации аварий и повреждений на подводных переходах магистральных нефтепроводов: руководящий документ: дата введения 06.06.2001 / Госгортехнадзор России. URL: <http://gost.gtsever.ru/Index2/1/4294814/4294814600.htm> (дата обращения 18.03.2024)
5. Демьян Бондарь. Локализация разливов в зимних условиях с помощью ограждений // Общественный портал «Справочник». URL: https://spravochnick.ru/neftegazovoe_delo/lokalizaciya_razlivov_v_zimnih_usloviyah_s_pomoschyu_ograzhdeniy (дата обращения 18.03.2024).
6. Прокофьев В.В. Метод локализации и ликвидации аварийных разливов нефти на подводных переходах нефтепроводов // Трубопроводный транспорт нефти. 1999. №11. С. 22 -25.
7. Лобачев М.П., Сазонов К.Е. Влияние изменения вязкости нефти на характеристики ее разливов в холодной морской среде // Арктика: экология и экономика. 2014. № 1. С. 96-103.
8. Компания Ship Trade. Нижний Новгород. URL: <https://expertrisk.ru> (дата обращения 18.03.2024).

© Колодницкий А.С., 2024.